

open.logistics. magazine

// GET INVOLVED: THE FUTURE OF LOGISTICS IS OPEN SOURCE

.No 1.2023 {

Success factors of communities,
Dr. Stephan Peters, Rhenus: 4;

The eCMR is becoming compatible: 6;

Setting standards with open source,
Stefan Hohm, Dachser: 9;

Blockchain – how can it improve customs
processes?: 10;

The mindset makes the difference,
Christa Koenen, DB Schenker: 13;

}

open logistics
foundation

Imprint

Open Logistics Foundation
Emil-Figge-Str. 80
44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Editor:

Carina Tüllmann, Head of Communications and Marketing,
Open Logistics Foundation

Realisation:

mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Printed by: Flyeralarm

Cover illustration: Shutterstock

May 2023

 [10.5281/zenodo.7858861](https://doi.org/10.5281/zenodo.7858861)

Welcome

The importance of open source as an innovation driver is currently on everyone's lips: indeed, the “pain points” of logistics can be solved with the help of open source. Also from an economic point of view, open source in logistics is a good idea for companies.

Until now, each company has been developing for itself. The result is a multitude of different solutions that work side by side but not with each other. Connecting these solutions costs more time – and money. The fact that each company must keep its solution up to date, update it and correct errors is another cost factor.

Even today, companies are lacking experts for software development, the skill gap is larger than ever before. Every company must therefore be concerned with making the best possible use of the available resources. If ten programmers in ten companies develop software for the same logistical problem in parallel, and none of the companies can earn money with the solution, then that time spend there is simply going to waste. This a disservice to the industry: the digital transformation of logistics will not succeed without the use of open source.

On the other hand, if these ten people from ten companies work together in an open source project, they need less time and will create a great, unifying solution. Moreover, they get to have resources

available to work on market-differentiating software for their respective companies. An important basis for this can also be the standard components that they have developed with others through open source and published in the Open Logistics Repository of the Open Logistics Foundation. Companies can build individual functionalities based on these joint innovations, also for non-open extensions and

services. This is because our Open Logistics Foundation License allows them to incorporate the source and object code into other components, combine it with other components, modify it and transform it, even for commercial purposes.

With this in mind, I look forward to you sharing your resources in the Open Logistics Foundation to create resources for your business!

Andreas Nettsträter

CEO

Open Logistics Foundation

A community thrives on the contribution and unique expertise of each individual

Dr. Stephan Peters, Chairman of the Board of Directors at the Open Logistics Foundation and Member of the Management Board of the Rhenus Group, on **success factors of communities** – an invitation.

BECOME A PART OF OUR COMMUNITY AND SHAPE THE FUTURE OF LOGISTICS WITH US.

Dear Community, when it comes to top quality, reliable and efficient logistics services, Germany and Europe have been setting high benchmarks for many years. However, the tables turn when it comes to digitalisation and standardisation of processes. In global comparison, European logistics companies reach at best a moderate position in these two aspects. This is mainly because over the years, the IT processes have evolved in silo structures. In other words, companies have either independently developed their own digital solutions or rely on standard solutions from individual system providers.

This is precisely the crux of the matter: such a heterogeneous system landscape will not adequately meet the demands and challenges of a globally connected supply chain. Therefore, in light of the advanced innovation coming in the form of digitalised platforms coming from the USA and China, we simply can no longer afford such an approach.

That is why we currently see IT as perhaps the most important driver of innovation – for our industry and across the board. With the establishment of the Open Logistics Foundation, we have set ourselves the goal, to jointly drive forward the development of an open-source community for digitalisation in logistics and supply chain. Our aspiration is the connectivity, compatibility, and interoperability of IT systems in logistics beyond our own corporate borders. Because one thing is clear: digitalisation must not be an end in itself; it overcomes interfaces and via open source, is accessible for use and further development to everyone free of charge.

To accomplish this, we need the expertise and experience of all of you – Companies operating in logistics, from the shipping industry, from industry and trade, and of course IT. Within the Open Logistics Foundation, you have the opportunity

to work together in working groups and projects, on precisely the topics of interest and of pressing concern to you and us as a community in our day-to-day business. For example, the Working Group “Electronic Transport Documents”, which oversees the “eCMR” project – our first lighthouse project – struck a nerve in the industry right from the start.

The important thing here is that all developments are publicly available. This means that every single component is available in our Open Logistics Repository – a technical platform with software and hardware, interfaces, and references implementations under a free license. I would, thus, like to invite you to become part of our community and join forces with us in shaping the future of logistics.

Already today, we can proudly say that we are on the right track with the Open Logistics Foundation. The foundation’s community includes over 20 member organisations, among them are the four founding members Dachser, DB Schenker, duisport and Rhenus. The spectrum of companies ranges from start-ups and SMEs to large international corporates. The most recent additions include DHL, TransFollow and IP Customs Solutions.

I am particularly pleased to inform you that you are holding the very first issue of our new magazine today. Released biannually, the magazine will present noteworthy topics and developments of the community and keep you informed about current developments. I strongly encourage you to take part in enriching the community with your contributions, help to shape it, and ultimately make it a benefit for all. </>

// iStock photo

The eCMR is becoming compatible - finally!

Taking into account established templates and **international standards**, the eCMR will allow companies to uniformly create, edit, save, forward and archive shipping documents in a human- and machine-readable format.

WITH THE ECMR, THE OPEN LOGISTICS FOUNDATION AIMS TO CREATE A STANDARD FOR ELECTRONIC TRANSPORT DOCUMENTS.

■ Until a couple of years ago, all freight and transport information had to be written and forwarded on paper.

The consignment note for international road freight transport (CMR), for example, has been paper-based since 1956. The structures that have grown through decades of use have resulted in high administrative costs with numerous manual activities, a multitude of different formats, media disruptions and transmission errors. Meanwhile, shipping documents for international carriage of goods by road (CMR) may be electronic. In recent years, there have been attempts to make these types of documents available in different electronic formats; however, these formats are not compatible, resulting in media discontinuity, transcription errors, and tedious manual rework. Against this background, the companies within the Open Logistics Foundation Community have set up the eCMR project.

Our approach

The work is based on the results of the eCMR project, which was carried out at the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML as part of the “Silicon Economy”. The electronic consignment note relies on the generation, storage and transmission of digital consignment notes in human- and machine-readable format, taking into account established templates and international standards. In the meantime, the eCMR is carried out as a reference implementation and is being used by pilot companies. As a common data source, the eCMR is also intended to serve as an “enabler” for further digital processes, such as automatic billing and payment.

All developed components are made available to companies in the Open Logistics Foundation Repository. The authenticity and integrity of the transport information is guaranteed by a digital signature, a revision history that includes all changes, and the storage of the hash value – a digital fingerprint – in a blockchain. During implementation, emphasis is placed on the use of existing standards (e. g. UN/CEFACT data standard, CMR template of the International Road Transport Union IRU, ECDSA signature procedure) to ensure interoperability. </>

eCMR

Shipping documents are required for identification and handling of cargo on its way from sender to receiver. The eCMR is intended to enable the creation, storage, and further processing of digital consignment notes.

Project details

Project started

May 2022

Working Group

Electronic Transport Documents

Members

Aventeon, Dachser, DB Schenker, DSLV, duisport, Fraunhofer IML, GSI Germany, Markant, Rhenus, TradeLink, TransFollow, Veroo

Project lead

Ingo Müller, Dachser

Maintainer

Maximilian Schellert, Fraunhofer IML // Patrick Becker, Fraunhofer IML

/* to the eCMR in the Open Logistics Repository */

Setting standards with open source

■ **At the international logistics service provider Dachser, advocating the use of standards has tradition.** With this in mind, the company is also involved in the Open Logistics Foundation. As a co-founder of the Foundation and a member of Working Groups and Projects, Dachser is driving forward the digitalisation of logistics – especially with a view to the so-called commodities. Commodities are basic services companies can make available to their customers (a track-and-trace app, for example) or basic elements that enable the communication between enterprise systems (an API interface, for instance). As these services, functions, or elements are not market-differentiating, companies have no possibility to profitably monetise them.

“For Dachser, standards have always paid off in the long run“, says Stefan Hohm, CDO and Member of the Executive Board at Dachser as well as Member of the Board of Directors at Open Logistics Foundation. “With the establishment of the Open Logistics Foundation, we now set ourselves the goal of making basic applications publicly available in order to promote de-facto standards that are accepted across the entire industry.”

The Open Logistics Foundation is an opportunity for all companies in logistics – whether logistics service providers, platform operators, IT, forwarding or shipping companies – to convert certain hardware and software components into de-facto standards and – what is special – not only to provide user recommendations, but also to deliver code lines for them. Open source provides the basis.

Each company still develops future-proof software and intelligent processes for itself and its

// OPEN LOGISTICS FOUNDATION

Stefan Hohm from Dachser sees the Open Logistics Foundation as an opportunity for all logistics companies.

customers on its own. But it helps each individual and the entire economy, if companies from different industries jointly develop and share commodity applications and codes in the future. Stefan Hohm: “By using open source software we are moving away from isolated solutions. This allows companies to refrain from building basic applications and instead use their valuable resources to create real customer value and USPs.”

OPEN SOURCE LIBERATES US FROM THE DEPENDENCY ON COMMERCIAL PROVIDERS – OPEN SOURCE WON'T DISAPPEAR.

Stefan Hohm

Blockchain – how can it improve customs processes?

Blockchain offers real potential for authorities to reduce interventions at borders and overall to bring more transparency into customs clearance and logistics processes by further **digitalising** the relevant data and documents. Roman Koller, Research Associate, Fraunhofer IML, and Michael Douglas, Senior Consultant, Rhenus/ALS Customs Services, answer three key questions.

What are the main benefits of Blockchain?

The potential benefits are manifold, for customs clearance blockchain technology introduces multiple exciting possibilities at once, most prominently:

- Eliminating duty evasion
- Reducing fraud
- Making borders delay-free
- Simplifying post-clearance audits
- Improving information exchange between authorities and economic operators

This potential is recognised by customs authorities around the globe, as the Report on Disruptive Technologies of the World Customs Organization (WCO) and the World Trade Organization (WTO) shows. First functioning implementations prove that authorities can even be drivers of innovation, if they wish so.

What is currently preventing a global application?

Complexity and cost make it difficult to introduce blockchain-based functions unilaterally. As the first functional examples show, authorities must be on board to achieve a full scale integration of blockchain with existing customs processes and systems. Firstly, to give their approval to a blockchain based (i. e. decentralised and tamper proof) exchange of customs data and documentation and secondly to facilitate technical connectivity and to help make regulatory adjustments where needed.

Furthermore, the existing real-world applications also indicate how the commercial fees involved and the extensive datasets required by most parties, can hamper a simple replication of existing solutions in other customs territories.

How can a broader application be achieved?

In a joint application-oriented initiative, leading logistics and customs service providers as part of the Open Logistics Foundation together with R&D experts from Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (IML) launched a Working Group to make blockchain for customs and logistics processing easily attainable at a lower cost. Their project combines simplified sets of key customs data, open source blockchain software, and focuses on the needs of both authorities and supply chain partners. With development well underway, the consortium is now accessible to customs authorities (EU customs union and non EU members) to launch a test version in a pilot project. </>

BLOCKCHAIN HELPS TO CONNECT AUTHORITIES AND SUPPLY CHAIN ACTORS IN DIFFERENT TERRITORIES MORE CLOSELY.

BORDER

BORDER is a blockchain-based web application. The use of blockchain technology enables the digital handling of customs-related documents, data and processes including the documentation of status and data changes – trustworthy and tamper-proof for all parties involved.

Project details

Project started
February 2023

Working Group
Open Customs Blockchain

Members

AEB, Dachser, DB Schenker, Fraunhofer IML, IP Customs Solutions, Rhenus

Project lead

Roman Koller, Fraunhofer IML
// Michael Douglas, Rhenus/
ALS Customs Services

/* to BORDER in the Open Logistics Repository */

The mindset makes the difference

Open source is integral to the technological endeavors of any organisation or enterprise that aspires to play successfully in the digital arena.

The emergence of revolutionary innovations such as cloud, IoT, Big Data, or AI are inconceivable without open source. Although the idea itself has long been known in freight forwarding and logistics, as it already started to revolutionise the industry decades ago, the right mindset is what makes the difference.

The idea of open source promotes collaboration, transparency, and innovation in the development and distribution of software, and has been widely adopted by communities and organisations globally. Logistics companies around the globe must manage complex supply chains and handle large amounts of data, making open source solutions an attractive option. The advantages of expanding open source activities across our industry are manifold. They range from standardisation, flexibility, innovation to cost efficiency and security. Together as an industry, we aim to develop common software standards, tools, and services based on the trustworthy collaboration of partners.

Going back a few decades in the history of the logistics industry, to the time before computers and code were commonplace and fundamental to the way we do business, we see, that the open source idea and mindset has been integral to our industry for quite some time. In the 1950s, the American entrepreneur Malcom McLean revolutionised the industry with his invention of the shipping container. With his idea, McLean encountered an environment of established

structures with few standardised modes of transport in global supply chains. After the first successful voyage of his container, McLean – keeping with the idea of transparency, standardisation and collaboration – made the design plans for his container public, thus enabling the entire industry to participate in his revolutionary idea and paving the way for international standardisation.

McLean's legacy serves as a testament to the power of open source thinking in driving innovation. Open thinking and mindset are crucial for successful open source as it relies on a community of contributors who share a common goal and work together to achieve it. This community is built on a foundation of trust, collaboration, and mutual respect, guided by a set of shared values and principles. These values help to build a strong and resilient community that is able to overcome challenges and achieve its goals over the long term.

By valuing trust, collaboration, transparency, communication, and a commitment to quality, we can revolutionise the industry by creating high-quality solutions that help improve operations through standardisation, drive innovation, and ultimately provide exceptional services to our customers. </>

Christa Koenen is Member of the Board of Directors at the Open Logistics Foundation as well as CIO/CDO and Member of the Board of Management at DB Schenker.

// Open Logistics Foundation

In the panel “Digital transport documents along the supply chain – legally secure and open source” at the Digital Summit of the Federal Government of Germany, the Open Logistics Foundation used the example of the eConsignment note (eCMR) to show how joint development of open source solutions can bring together an entire industry.

Growing day by day

The Community of the Open Logistics Foundation is comprised of companies, large and small ones, from all areas of logistics and supply chain management. All interested companies can become a member in the Support Association of the Foundation, Open Logistics e. V., to actively work on open source projects and to become a part of the Innovation Community.

Current members are:

- AEB / Aventeon / BLG Logistics / Dachser / DB Schenker / DHL / DSLV / duisport / Fraunhofer IML / Gebrüder Weiss / GS1 Germany / Interface21.io / IP Customs Solutions / LKW Walter / logistics.cloud / Markant / Rhenus / Setlog / Sitra / TradeLink / TransFollow / Veroo / Viastore

Listen to it

In the podcast episode #135 of the Bundesvereinigung Logistik (BVL) Andreas Nettsträter, CEO of the Open Logistics Foundation, and Ingo Müller, Department Head Prototyping & Testing, Dachser, and project lead of the Working Group Electronic Transport Documents, talk about the importance of “Open Source in Logistics and Supply Chain”.

[/* Scan for more information */](#)

Markus Sandbrink, Rhenus Group’s Chief Information Officer, and Andreas Nettsträter, CEO of the Open Logistics Foundation, are guests in the podcast “Logistics People Talk“, powered by Rhenus. They emphasise how competitors can confidently and successfully share ideas.

[/* Scan for more information */](#)

Get inspired

Our newsletter “Get inspired” gives you short updates on what happened in the Foundation and the Foundation’s Community once a month. If you would like to be kept up to date about our latest activities, you can subscribe to the free newsletter on our website.

[/* Scan for subscription */](#)

// Open Logistics Foundation

Im Panel „Digitale Transportdokumente entlang der Lieferkette – rechtssicher und quelloffen“ auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung zeigte die Open Logistics Foundation am Beispiel des eFrachtbriefs (eCMR), wie die gemeinsame Entwicklung von quelloffenen Lösungen eine ganze Branche zusammenbringen kann.

Die Community wächst

Die Community der Open Logistics Foundation besteht aus großen und kleinen Unternehmen aus allen Bereichen der Logistik und des Supply Chain Managements. Jedes interessierte Unternehmen kann Mitglied im Förderverein der Stiftung – dem Open Logistics e. V. – werden, um aktiv an Open-Source-Projekten mitzuarbeiten und Teil der Innovationsgemeinschaft zu werden.

Unsere aktuellen Mitglieder sind:
 AEB / Aventeon / BLG Logistics / Dachser / DB Schenker / DHL / DSLV / duisport / Fraunhofer IML / Gebrüder Weiss / GS1 Germany / Interface21.io / IP Customs Solutions / LKW Walter / logistcs.cloud / Markant / Rhenus / Setlog / Sitra / Tradelink / TransFollow / Veroo / Vlastore

Listen to it

In der Podcast-Folge # 135 der Bundesvereinigung Logistik sprechen Andreas Netzräter, Geschäftsführer der Open Logistics Foundation, und Ingo Müller von Dachser, Projektleiter der Working Group „Elektronische Transportdokumente“, über die Bedeutung von „Open Source in Logistik und Supply Chain“.

[/* Zum Podcast scannen *](#)

Markus Sandbrink, CIO der Rhenus-Gruppe, und Andreas Netzräter, Geschäftsführer der Open Logistics Foundation, sind zu Gast im Podcast „Logistics People Talk“, powered by Rhenus. Sie zeigen auf, wie Wettbewerber selbstbewusst und erfolgreich Ideen austauschen können.

[/* Zum Podcast scannen *](#)

Get inspired

Unser Newsletter „Get inspired“ informiert Sie einmal im Monat kurz über das Geschehen in der Stiftung und in der Stiftungsgemeinschaft. Wenn Sie über unsere neuesten Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten werden möchten, können Sie den kostenlosen Newsletter auf unserer Website abonnieren.

[/* Zur Anmeldung scannen *](#)

Open Source – auch eine Frage des Mindsets

Um in der digitalen Welt erfolgreich mitzuspielen, sind Open-Source-Lösungen für Organisationen und Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil.

Ohne Open Source sind revolutionäre Innovationen wie die Cloud, das Internet of Things, Big Data oder künstliche Intelligenz nicht denkbar. Obwohl der Open-Source-Ansatz in der Spedition und Logistik seit Langem bekannt ist und bereits vor Jahrzehnten begonnen hat, ist die Branche zu revolutionieren, es das richtige Mindset, das den Unterschied macht.

Der Open-Source-Gedanke fördert die Zusammenarbeit, Transparenz und Innovation bei der Entwicklung und Verbreitung von Software und wurde weltweit von vielen Netzwerken und Organisationen übernommen. Logistikunternehmen auf der ganzen Welt müssen komplexe Lieferketten ver-

walten und große Datenmengen verarbeiten: Open-Source-Lösungen sind hierfür eine attraktive Option. Die vielfältigen Vorteile von Open-Source-Aktivitäten für unsere Branche reichen von Standardisierung, Flexibilität und Innovation über Kosteneffizienz bis hin zur Sicherheit. Mit der Open Logistics Foundation wollen wir – zusammen als Branche – gemeinsame Software-Standards, Tools und Services entwickeln, die auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Partnern basieren.

Wenn wir in der Geschichte der Logistikindustrie einige Jahrzehnte zurückgehen, in die Zeit, als Computer und Codes noch nicht alltäglich für die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, von grundlegender Bedeutung waren, stellen wir fest, dass der Open-Source-Gedanke und die Open-Source-Mentalität schon seit geraumer Zeit fester Bestandteil unserer Branche sind. In den fünfziger Jahren revolutionierte der amerikanische Unternehmer Malcom McLean

die Speditions- und Logistikindustrie mit seiner Erfindung des Frachtcontainers. Mit seiner Idee stieß McLean auf ein Umfeld etablierter Strukturen mit wenigen standardisierten Verkehrsträgern in den globalen Lieferketten. Nach der ersten erfolgreichen Fahrt seines Containers gab McLean – ganz im Sinne von Transparenz, Standardisierung und Zusammenarbeit – die Konstruktionspläne seines Containers bekannt und ermöglichte so der gesamten Branche, sich an seiner revolutionären Idee zu beteiligen und den Weg für eine internationale Standardisierung zu ebnen. McLeans Vermächtnis ist ein Beweis für die Innovationskraft des Open-Source-Gedankens. Das richtige Mindset ist entscheidend für den Erfolg von Open Source, da es auf einer Gemeinschaft von Mitwirkenden beruht, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen. Diese Community basiert auf Vertrauen, Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt, geleitet von einer Reihe gemeinsamer Werte und Grundsätze. Diese Werte tragen dazu bei, eine starke und widerstandsfähige Gemeinschaft aufzubauen, die in der Lage ist, Herausforderungen zu meistern und Ziele langfristig zu erreichen. Aufbauend auf Vertrauen, Zusammenarbeit, Transparenz, Kommunikation und einer Verpflichtung zu Qualität können wir die Branche revolutionieren und hochwertige Lösungen schaffen, die dazu beitragen, die Betriebsabläufe durch Standardisierung zu verbessern, Innovationen voranzutreiben und letztendlich unseren Kunden herausragende Dienstleistungen zu bieten. </>

Christa Koenen ist Mitglied des Vorstands der Open Logistics Foundation sowie Vorstandin IT und Digitalisierung bei DB Schenker.

Was sind die wichtigsten Vorteile der Blockchain?

Das Potenzial der Blockchain ist von den Zollbehörden rund um den Globus bereits erkannt worden, wie der jüngste „Study Report on Disruptive Technologies“ der Weltzollorganisation (WCO) und der Welthandelsorganisation (WTO) zeigt. Erste funktionierende Implementierungen beweisen, dass die Behörden sogar Treiber der Innovation sein können. Für die Zollabfertigung bietet die Blockchain-Technologie zahlreiche Vorteile. Zu den wichtigsten gehören:

- Beseitigung von Zollhinterziehung
- Verringerung von Betrug
- Keine Verzögerungen an den Grenzen mehr
- Vereinfachung von Prüfungen nach der Abfertigung
- Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Behörden und Wirtschaftsbeteiligten

Was verhindert derzeit den weltweiten Einsatz?

Komplexität und Kosten machen es schwierig, Blockchain-basierte Funktionen einzuführen. Wie die ersten Anwendungsbilder zeigen, müssen die Behörden mit an Bord sein, um eine umfassende Integration der Blockchain in die bestehenden Zollverfahren und -systeme zu erreichen. Zum einen müssen sie einem Blockchain-basierten (d. h. dezentralisierten und fälschungssicheren) Austausch von Zolldaten und -dokumenten zustimmen, und zum anderen müssen sie die technische Komplexität erleichtern und bei Bedarf regulatorische Anpassungen vornehmen. Darüber hinaus zeigen die bestehenden realen Anwendungen auch, wie die damit verbundenen kommerziellen Gebühren des Blockchain-Anbieters, die Gebühren für Transaktionen und die Zustimmung zu umfangreichen Datensätzen durch die meisten beteiligten Parteien eine einfache Übernahme bestehender Lösungen in anderen Zollgebieten behindern können.

Wie kann eine breitere Anwendung erreicht werden?

In einer gemeinsamen anwendungsorientierten Initiative haben führende Logistik- und Zolldienstleister im Rahmen der Open Logistics Foundation zusammen mit den Forschungs- und Entwicklungsexperten des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML die Working Group „Open Customs Blockchain“ ins Leben gerufen, um Blockchain für die Zoll- und Logistikabwicklung einfach und kostengünstig zugänglich zu machen. Das Projekt kombiniert vereinfachte Sätze von Schlüsselzollaten, Open-Source-Blockchain-Software und konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Behörden und Lieferkettenpartnern. Die Entwicklung ist bereits so weit fortgeschritten, dass Zollbehörden (EU-Zollunion und Nicht-EU-Mitglieder) im Rahmen eines Pilotprojekts eine Testversion zur Verfügung steht. </>

Open Logistics Repository [/zu BORDER im Repository](https://openlogistics.com) *

Projektleitung
Roman Koller, Fraunhofer IML
// Michael Douglas, Rhemus/ALS Customs Services

Mitglieder
AEB, Dachser, DB Schenker, Fraunhofer IML, IP Customs Solutions, Rhemus

Projektstart
Februar 2023
Working Group
Open Customs Blockchain

Projektdetails

BORDER ist eine Blockchain-basierte Webanwendung. Der Einsatz der Blockchain-Technologie ermöglicht die digitale Abwicklung von zollrelevanten Dokumenten, Daten und Prozessen einschließlich der Dokumentation von Status- und Datenänderungen – vertrauenswürdig und fälschungssicher für alle Beteiligten.

BORDER

DIE BLOCKCHAIN HILFT, BEHÖRDEN UND AKTEURE DER LIEFERKETTE IN VERSCHIEDENEN GEBIETEN BESSER MITEINANDER ZU VERNETZEN.

Blockchain – wie sich Zollprozesse verbessern lassen

Der Einsatz der Blockchain-Technologie bietet Behörden ein immenses Potenzial, durch die **Digitalisierung** relevanter Daten und Dokumente insgesamt mehr Transparenz in die Zollabfertigungs- und Logistikprozesse zu bringen. Roman Koller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IML, und Michael Douglas, Senior Consultant bei RhenuS/ALS Customs Services, beantworten drei wichtige Fragen.

Mit Open Source Standards setzen

Beim internationalen Logistikdienstleister

Dachser hat der Einsatz für Standards Tradition. Vor diesem Hintergrund engagiert sich das Unternehmen auch in der Open Logistics

Foundation. Als Mitglieder der Stiftung und Mitglied in Working Groups und Projekten treibt Dachser die Digitalisierung der Logistik voran

– vor allem auch mit Blick auf die sogenannten Commodities. Commodities sind grundlegende

Dienste, die Unternehmen ihren Kunden zur Verfügung stellen können (z. B. eine Track-and-Trace-App) oder grundlegende Elemente, die die

Kommunikation zwischen Unternehmenssystemen ermöglichen (z. B. eine API-Schnittstelle). Da diese Dienste, Funktionen oder Elemente nicht

wettbewerbsdifferenzierend sind, haben Unternehmen wenig Möglichkeiten, sie gewinnbringend

anzubieten. „Für Dachser haben sich Standards auf lange Sicht immer ausgezahlt“, sagt Stefan Hohn, CDO

und Vorstand bei Dachser und zugleich Vorsitzungsmitglied der Stiftung. „Mit der Gründung der Open Logistics Foundation haben wir uns nun

zum Ziel gesetzt, Basisanwendungen öffentlich zugänglich zu machen, um branchenweit akzeptierte De-facto-Standards zu fördern.“

Die Open Logistics Foundation stellt für alle Unternehmen in der Logistik – ob Logistikdienstleister, Plattformbetreiber, IT-, Speditions- oder Versandunternehmen – eine Option dar, bestimme Hard- und Software-Komponenten in

De-facto-Standards umzuwandeln und – das ist besonders – nicht nur Anwenderempfehlungen zu geben, sondern dafür bereits Programmzeilen zu liefern. Die Basis bietet Open Source.

Jedes Unternehmen entwickelt weiter für sich zukunftsfähige Software und intelligente Prozesse, die allein ihm und seinen Kunden zur Verfügung stehen. Aber es hilft jedem Einzelnen

und allen, wenn die Unternehmen aus verschiedenen

DURCH OPEN SOURCE LÖSEN WIR UNS VON DER ABHÄNGIGKEIT ZU KOMMERZIELLEN ANBIETERN – OPEN SOURCE VERSCHWINDET NICHT.

Stefan Hohn

Stefan Hohn von Dachser sieht in der Open Logistics Foundation eine Chance für alle Logistikunternehmen. denen Industrien künftig Basis-Anwendungen und -Codes gemeinsam entwickeln und miteinander teilen. Stefan Hohn: „Durch den Einsatz von Open-Source-Software bewegen wir uns weg von Insellösungen. So wird es Unternehmen möglich, auf die individuelle Erstellung von Basisanwendungen zu verzichten und stattdessen ihre wertvollen Ressourcen zur Schaffung von echtem Kundennutzen und Alleinstellungsmerkmalen einzusetzen.“

// OPEN LOGISTICS FOUNDATION

MIT DEM ECMR WILL DIE OPEN LOGISTICS FOUNDATION EINEN STANDARD FÜR ELEKTRONISCHE TRANSPORTDOKUMENTE SCHAFFEN.

■ Noch vor einigen Jahren mussten alle Fracht- und

Transportinformationen auf Papier geschrieben und weitergeleitet werden. Der Frachtbrief für den internationalen Straßengüterverkehr ist beispielsweise seit 1956 papierbasiert. Diese über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen haben zu hohen Verwaltungskosten mit zahlreichen manuellen Tätigkeiten geführt. Mittlerweile können die Frachtpapiere für den internationalen Straßengüterverkehr (CMR) jedoch elektronisch mitgeführt werden. Dabei werden allerdings verschiedene elektronische Formate verwendet. Der Haken: Sie sind nicht kompatibel, was zu Medienbrüchen, Übertragungsfehlern und langwieriger manueller Nacharbeit führt. Vor diesem Hintergrund haben die Unternehmen der Open Logistics Foundation Community das Projekt eCMR im Rahmen der Working Group „Electronic Transport Documents“ ins Leben gerufen.

■ Unser Ansatz

Die Arbeit basiert auf den Ergebnissen des eCMR-Projekts, das am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML im Rahmen der Forschungsinitiative „Silicon Economy“ durchgeführt wurde. Die Anwendung basiert auf der Erzeugung, Speicherung und Übermittlung digitaler Frachtbriefe in menschen- und maschinenlesbarem Format. Dabei werden etablierte Vorlagen und internationale Standards berücksichtigt. Der eCMR ist inzwischen als Referenzimplementierung umgesetzt und wird von Pilotunternehmen genutzt. Als gemeinsame Datenquelle soll der eCMR auch als „Enabler“ für weitere digitale Prozesse, wie zum Beispiel die automatische Rechnungsstellung und Bezahlung, dienen. Alle entwickelten Komponenten finden Unternehmen im Repository der Open Logistics Foundation.

Die Authentizität und Integrität der Transportinformationen wird durch eine digitale Signatur, eine Revisionshistorie, die alle Änderungen enthält, und die Speicherung des Hashwertes – eines digitalen Fingerabdrucks – in einer Blockchain gewährleistet. Bei der Umsetzung wird auf die Verwendung bestehender Standards (z. B. UN/CEFACT-Datenstandard, CMR-Vorlage der International Road Transport Union IRU, ECDSA-Signaturverfahren) Wert gelegt, um Interoperabilität zu gewährleisten. </>

eCMR

Frachtpapiere sind für die Identifizierung und Abwicklung der Fracht auf ihrem Weg vom Absender zum Empfänger erforderlich. Der eCMR soll die Erstellung, Speicherung und Weiterverarbeitung von digitalen Frachtbriefen ermöglichen.

■ Projektdetails

Projektstart

Mai 2022

Working Group

Electronic Transport Documents

■ Mitglieder

Aventeon, Dachser, DB Schenker, DSLV, duisport, Fraunhofer IML, GSI Germany, Markant, RhenuS, Tradelink, TransFollow, Veroo

■ Projektleitung

Ingo Müller, Dachser

■ Maintainer

Maximilian Schellert, Fraunhofer IML // Patrick Becker, Fraunhofer IML

/* zum eCMR im
Open Logistics
Repository */

Der eCMR wird kompatibel – endlich!

Standards, Standards, Standards: Der eCMR ermöglicht es Unternehmen, Versanddokumente einheitlich in einem für Menschen und Maschinen lesbaren Format zu erstellen, zu bearbeiten, zu speichern, weiterzuleiten und zu archivieren. **Internationale Standards** sind bei der Open-Source-Lösung inklusive.

WERDEN SIE TEIL UNSERER
COMMUNITY UND GESTALTEN
SIE MIT UNS DIE ZUKUNFT DER
LOGISTIK.

gistik, aus der verladenden Wirtschaft, aus Indus-
trie und Handel, und natürlich aus der IT selbst.
In der Open Logistics Foundation haben Sie die
Möglichkeit, in Working Groups und Projekten
miteinander genau an den Themen zu arbeiten,
die Ihnen und uns als Community im Tagesge-
schäft auf den Nägeln brennen. Beispielsweise hat
die Working Group „Elektronische Transportdo-
kumente“, die das Projekt „eCMR“ – unser erstes
Leuchtturmprojekt – betreut, von Anfang an einen
Nerv in der Branche getroffen.
Wichtig ist hier, dass alle Entwicklungen öffent-
lich sind. Das heißt, jede einzelne Komponente
steht in unserem Open Logistics Repository –
einer technischen Plattform mit Soft- und Hard-
ware, Schnittstellen sowie Referenzimplementie-
rungen unter einer freien Lizenz zur Verfügung.
Ich lade hiermit auch Sie sehr herzlich ein, Teil
unserer Community zu werden und gemeinsam
mit uns, mit vereinten Kräften, die Zukunft der
Logistik zu gestalten.
Schon heute können wir mit Stolz sagen, dass
wir mit der Open Logistics Foundation auf dem
richtigen Weg sind. Die Community der Stiftung
umfasst über 20 Mitgliedsorganisationen, dar-
unter die vier Gründungsmitglieder Dachser, DB
Schenker, duisport und Rhenus. Das Spektrum
der Unternehmen reicht von Start-ups über KMU
bis hin zu großen internationalen Firmen. Zu den
jüngsten Neuzugängen gehören DHL, TransFollow
und IP Customs Solutions.
Ganz besonders freue ich mich, dass Sie heute
die erste Ausgabe unseres neuen Magazins in
den Händen halten. Hier werden wir zweimal pro
Jahr wichtige Themen und Entwicklungen der
Community präsentieren und Sie über aktuelle
Entwicklungen informieren haben. Seien Sie auch
hier dabei, die Community mit Ihren Beiträgen
zu bereichern, mitzugestalten und so zu einem
Gewinn für alle zu machen. </>

**Liebe Community, was die Kompetenz logisti-
scher Dienstleistungen, ihre Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Effizienz angeht, setzt die Logistik in
Deutschland und Europa seit vielen Jahren immer
wieder Maßstäbe. Anders sieht es in puncto
Digitalisierung und Vereinheitlichung von Prozes-
sen aus. Hier erreichen europäische Logistiker
im weitesten Vergleich allenfalls einen Platz im
Mittelfeld. Wesentlicher Grund dafür sind über
die Jahre vor allem in Silostrukturen gewachsene
IT-Prozesse. Sprich, Unternehmen haben un-
abhängig voneinander eigene digitale Lösungen
entwickelt oder setzen auf die Standardlösungen
einzelner Systemanbieter.
Genau hier liegt der Knackpunkt: Eine solch
heterogene Systemlandschaft wird dem An-
spruch und den Herausforderungen einer global
vernetzten Supply Chain inzwischen nur noch
unzureichend gerecht. Deshalb können wir uns
angesichts der digitalisierten Plattformen aus den
USA und China ein solches Vorgehen schlichtweg
nicht mehr leisten. Wir sind damit nicht auf der
Höhe der Zeit.
Deshalb begreifen wir die IT als den derzeit viel-
leicht wichtigsten Innovationstreiber – für unsere
Branche und übergreifend. Mit der Gründung der
Open Logistics Foundation haben wir zum Ziel
gesetzt, gemeinschaftlich den Aufbau einer Open-
Source-Community zur Digitalisierung in Logistik
und Supply Chain voranzutreiben. Dabei sind
Konnektivität, Kompatibilität und Interoperabilität
von IT-Systemen in der Logistik über die eigenen
Unternehmensgrenzen hinaus unser Anspruch.
Denn eine Sache ist klar: Digitalisierung darf kein
Selbstzweck sein. Sie überwindet Schnittstellen-
und ist über Open Source für jedermann kosten-
frei in der Nutzung und zur Weiterentwicklung
zugänglich.
Dazu brauchen wir die Expertise und die Erfah-
rung von Ihnen allen! Unternehmen aus der Lo-**

Eine Community lebt von der Expertise aller

Dr. Stephan Peters, Vorstandsvorsitzender der
Open Logistics Foundation und Mitglied des
Vorstands der Rhenus-Gruppe, über **Erfolgs-**
faktoren von Communitys – eine Einladung.

Die Bedeutung von Open Source als Innovationsstreiber ist heute in aller Munde:

Tatsächlich lassen sich die „Pain points“ der Logistik mithilfe von Open Source

lösen. Open Source in der Logistik ist für Unternehmen aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine gute Idee.

Bislang entwickelt jedes Unternehmen für sich. Im Ergebnis entsteht eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen,

die nebeneinander, aber nicht miteinander funktionieren.

Die Verbindung dieser Lösungen kostet einmal mehr Zeit – und Geld.

Dass jedes Unternehmen seine Lösung aktuell halten, Updates fahren und Fehler beheben muss, ist ein weiterer Kostenfaktor.

Bereits heute fehlen in den Unternehmen Expertinnen und Experten für die Softwareentwicklung, die Fachkräfte

so groß wie nie zuvor. Jedem Unternehmen muss es daher daran gelegen sein, die vorhandenen Ressourcen bestmöglich einzusetzen.

Wenn zehn Programmiererinnen und Programmierer in zehn Unternehmen parallel eine Software für dasselbe logistische Problem entwickeln, mit dessen Lösung zudem keines der Unternehmen Geld verdienen kann, dann ist das schlicht Verschwendung.

Der Branche erweist man so einen Bärendienst: Die digitale Transformation der Logistik wird ohne den Einsatz von Open Source nicht

gelingen.

Wenn diese zehn Menschen aus zehn Unternehmen dagegen in einem Open Source-Projekt zusammenarbeiten, benötigen sie weniger Zeit und werden eine wirklich gute, verbindende Lösung schaffen. Darüber hinaus haben sie Ressourcen frei, um für ihr jeweiliges Unternehmen an marktdifferenzierender Software zu arbeiten. Eine wichtige Basis dafür können auch die Standard-Komponenten sein, die sie mit anderen als Open Source entwickelt und im Open Source Repository der Open Logistics Foundation veröffentlicht haben. Auf diesen gemeinsamen Innovationen können Unternehmen individuelle Funktionen aufsetzen, auch für nicht-offene Erweiterungen und Dienste. Denn unsere Open Logistics Foundation

Lizenz erlaubt es ihnen, den Quell- und Objektcode auch für kommerzielle Zwecke in andere Komponenten einzubauen, mit anderen Komponenten zu kombinieren, zu modifizieren und zu transformieren.

In diesem Sinn freue ich darauf, wenn Sie Ihre Ressourcen in der Open Logistics Foundation mit anderen Unternehmen teilen, um Ressourcen für Ihr Unternehmen zu schaffen!

Ihr Andreas Nettsträter
CEO der Open Logistics Foundation

Impressum

Open Logistics Foundation

Emil-Figge-Str. 80

44227 Dortmund

info@openlogisticsfoundation.org

www.openlogisticsfoundation.org

Redaktion:

Carina Tüllmann, Head of Communications and Marketing,

Open Logistics Foundation

Realisation:

mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Druck: Flyeralarm

Titelillustration: Shutterstock

Mai 2023

doi 10.5281/zenodo.7858861

.Nr. 1.2023 }

Communitys leben von der Expertise aller,
Dr. Stephan Peters, Rhenus: 4;

Der eCMR wird kompatibel – endlich: 6;

Standards setzen mit Open Source,
Stefan Hohm, Dachser: 9;

Blockchain – wie sich Zollprozesse verbessern
lassen: 10;

Eine Frage des Mindsets,
Christa Koenen, DB Schenker: 13;

}

66
65
64
63
62
61
60
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1